

SPEA ACADEMY "CARLO AZEGLIO CIAMPI"
CORSO DI ALTA FORMAZIONE "SICUREZZA NAZIONALE E
GEOPOLITICA DEL MADE IN ITALY" - II EDIZIONE

**WORKING GROUP 3: INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI E SICUREZZA
NAZIONALE**
(BOSCHI MASSIMO, COLONNA LUCA, RANDAZZO DANIELE, SEGANTI GIACOMO)

POTENZIALITÀ E RISCHI DI STARLINK
VERSO UN'AUTONOMIA STRATEGICA EUROPEA NELLE
TELECOMUNICAZIONI

Indice

Introduzione	1
Starlink e la sovranità satellitare europea.....	2
Rischi e vulnerabilità dalla dipendenza da Starlink.....	2
La protezione delle infrastrutture critiche: Investment Screening Mechanism e Golden Power	4
IRIS²: l'alternativa strategica europea	8
Sinergie europee e rete spaziale integrata	9
Soluzioni di finanziamento del programma IRIS².....	11
Verso un sistema integrato Europeo.....	17

Introduzione

L'Unione Europea ha lanciato nel 2023 la *European Economic Security Strategy*¹ (EESS) per rafforzare la propria sicurezza economica in un contesto geopolitico complesso, segnato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni globali.

La strategia EESS, che si articola in tre pilastri, **Promoting, Protecting, Partnering**, mira a *promuovere* la competitività e la base tecnologico-industriale europea, a *proteggere* l'economia da rischi esterni in settori strategici e a sviluppare *partenariati* per ridurre le dipendenze critiche².

L'oggetto di questo paper è incentrato sulle telecomunicazioni e, in particolare, sulle implicazioni che la costellazione Starlink di SpaceX potrebbe avere sulla sicurezza e l'indipendenza economica europee. Saranno analizzati i rischi di dipendenza da un sistema extraeuropeo e le opportunità legate a una soluzione autonoma europea, integrandole con la possibilità di avviare investimenti mirati e in linea con gli obiettivi di sicurezza economica delineati dall'EESS.

Attualmente l'Unione Europea non dispone di un proprio sistema di connettività satellitare sicuro e deve affidarsi a *provider* stranieri per le comunicazioni critiche, così dipendendo da tecnologie extra-UE in un settore strategico. Al contempo, però, l'UE ha investito in programmi spaziali autonomi come **Galileo**, il sistema globale di **navigazione satellitare** europeo operativo dal 2016, che fornisce servizi di posizionamento ad alta precisione sotto controllo civile³, o come il programma europeo **Copernicus** di **osservazione terrestre** che offre dati ambientali e di osservazione terrestre attraverso una costellazione di satelliti Sentinel dedicati⁴. Questi programmi, pur contribuendo all'autonomia strategica europea nei campi della navigazione e del monitoraggio terrestre, non offrono telecomunicazioni satellitari terrestri via internet (come, invece, riesce a fare Starlink). La nuova strategia spaziale europea, incentrata sul progetto IRIS², mira proprio a colmare questa lacuna, integrando nuove soluzioni di connettività resilienti per accrescere l'autonomia digitale del continente⁵.

¹Joint communication to the European Parliament, the European council and the Council on “European Economic Security Strategy” JOIN/2023/20 final.

²Center for Strategic and International Studies (CSIS), “Developing an Economic Security Strategy: EU and US Approaches,” [https://www.csis.org/blogs/geoeconomics-360/developing-economic-security-strategy-eu-and-us-approaches#:~:text=The%20two%20most%20recent%20examples,pillar%20structure%2C%20aiming%20to]

³European Space Agency, “What is Galileo?” [https://www.esa.int/Applications/Satellite_navigation/Galileo/What_is_Galileo#:~:text=ESA%20,positioning%20service%20under%20civilian%20control]

⁴European Commission, “Copernicus: Earth Observation”, [https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/copernicus-earth-observation_en#:~:text=Copernicus%20%20the%20Earth%20observation%20component,space%29%20data]

⁵ Si legga l'ESA Strategy 2040:https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/ESA_Strategy_2040_InDepth.pdf

Starlink e la sovranità satellitare europea

Starlink è una costellazione di satelliti per telecomunicazioni ad orbita bassa, detti LEO (Low Earth Orbit), sviluppata dalla società americana SpaceX di Elon Musk. Si compone di migliaia di piccoli satelliti operanti a circa 550 km sopra la Terra, ed è in grado di fornire connettività Internet a banda larga su scala globale. Grazie a questa infrastruttura, l'azienda di Musk sta colmando il *digital divide* in aree remote non raggiunte dalla fibra ottica, posizionandosi come concorrente degli operatori tradizionali soprattutto dove le reti terrestri sono carenti. La forza di Starlink risiede nell'essere l'unico fornitore al mondo capace di offrire connettività satellitare ad alta velocità su ampia scala, mentre i progetti concorrenti (come Amazon *Kuiper* o OneWeb di Eutelsat) sono ancora in fase di sviluppo o potenziamento⁶.

Già oggi il diffuso ricorso a Starlink in **ambito civile** in Europa pone interessanti interrogativi in tema di sovranità digitale e sicurezza nazionale: d'altronde le comunicazioni civili, nel momento in cui vengono affidate interamente a un attore extraeuropeo, potrebbero esporre i paesi UE a rischi di condizionamento geopolitico e vulnerabilità.

Ciò che oggi si sta valutando in Italia è, invece, un accordo con SpaceX per utilizzare Starlink come supporto, non delle comunicazioni civili, ma delle **comunicazioni governative riservate** - attualmente affidate al sistema *Gov SatCom*⁷.

Questo ha acceso il dibattito sull'opportunità di delegare a un soggetto privato estero un servizio strategico come quello delle telecomunicazioni e contestualmente ha posto l'attenzione sull'opportunità di intensificare l'impegno italiano nel progetto europeo concorrente IRIS². Da un lato, Starlink rappresenta una soluzione immediatamente disponibile per dotare governi e forze armate di comunicazioni resilienti; dall'altro, la dipendenza da tale sistema esterno contrasta con l'obiettivo europeo di *autonomia strategica*. Non a caso, IRIS², la nuova costellazione UE per comunicazioni sicure, è stata concepita esplicitamente come risposta europea a Starlink, per garantire capacità sovrane nel dominio satellitare. La sezione seguente approfondisce queste criticità legate alla dipendenza da un'infrastruttura non controllata dall'Europa, mentre successivamente si esaminerà IRIS² quale alternativa volta a rafforzare la *strategic autonomy* dell'UE nel campo delle telecomunicazioni spaziali.

Rischi e vulnerabilità dalla dipendenza da Starlink

L'utilizzo di Starlink comporta rischi multidimensionali.

Oltre alle fisiologiche vulnerabilità tecniche (*jamming* cioè disturbi intenzionali, cyber-attacchi, disservizi non prevedibili), il principale rischio è legato al fatto che, essendo Starlink di proprietà privata statunitense, un **interruzione unilaterale del servizio**, per decisione aziendale o per ingerenza del governo USA, potrebbe

⁶ "Cosa non torna nella triangolazione sullo spazio tra Starlink e l'Italia" (Il Foglio, 6.01.2025), [https://www.ilfoglio.it/tecnologia/2025/01/06/news/cosa-non-torna-nella-triangolazione-sullo-spazio-tra-starlink-e-l-italia-7299347/#:~:text=Gi%C3%A0%20di%20Starlink%20offre%20servizi,Altri%20operatori%20come%20Amazon]

⁷ "Accordo tra l'Italia e Musk per le comunicazioni sicure di Starlink: che cosa prevede il progetto?" (Corriere della Sera, 6.01.2025) [https://www.corriere.it/tecnologia/25_gennaio_06/accordo-tra-l-italia-e-musk-per-le-comunicazioni-sicure-di-starlink-che-cosa-prevede-il-progetto-b5b9087c-2192-4d5d-885f-cf030f1e5x1k.shtml]

improvvisamente privare utenti europei (civili e militari) di una capacità critica. Questo rischio è tutt'altro che teorico come dimostrato dal comportamento tenuto da Elon Musk nell'ottobre 2022 allorché decise unilateralmente di sospendere l'uso militare di Starlink da parte dell'Ucraina in un'area di conflitto. L'episodio ha lanciato un chiaro segnale all'Europa: «*E' saggio lasciare in mano a un singolo attore extra-UE 'l'interruttore' delle nostre comunicazioni riservate?*» citando le parole del Direttore di Assonime, Stefano Firpo⁸. Sul piano geopolitico, questa dipendenza crea dunque un potenziale punto di leva esterna: persino gli Stati Uniti hanno ipotizzato di usare l'accesso a Starlink come strumento negoziale verso Kiev, data la sua importanza vitale per l'esercito ucraino. In uno scenario in cui l'UE avesse bisogno di schierare forze o gestire crisi senza il pieno allineamento di Washington, non avere il controllo sull'infrastruttura di comunicazione potrebbe diventare un grave tallone d'Achille.

Una seconda macroarea di criticità riguarda tutte le questioni legate alla **giurisdizione**: le comunicazioni sensibili che viaggiano su Starlink passano attraverso nodi e satelliti fuori dal controllo UE, soggetti a legislazioni estere come il *Cloud Act* statunitense che permette, a determinate condizioni, l'accesso ai dati su richiesta del governo; questo in aperta contraddizione con il GDPR (General Data Protection Regulation) che tutela i dati e la privacy dei cittadini europei⁹.

Il terzo fattore di rischio, in particolare nel caso di utilizzi governativi di Starlink, riguarda i **sistemi di crittografia**: chi detiene le chiavi di cifratura delle comunicazioni? La proposta discussa in Italia prevede di creare una rete Starlink dedicata al Governo, al Ministero degli Esteri e al Ministero della Difesa, instradando dati classificati. Se, quindi, Elon Musk, azionista unico di SpaceX, detenesse in ultima istanza i «crittogrammi» per comunicare con i satelliti, la sovranità nazionale sarebbe fortemente compromessa. Resta da capire quali garanzie potrebbe fornire un sistema di crittografia *made in Italy* sviluppato da Leonardo¹⁰.

Un quarto fattore di rischio, in un'ottica ampia di programmazione economico-industriale, concerne il c.d. **lock-in tecnologico**, quel fenomeno per cui, una volta effettuato un investimento specifico, diventa particolarmente costoso e sconveniente abbandonare quell'investimento a favore di alternative, anche qualora più attrattive. In altre parole, un affidamento incondizionato a Starlink ostacolerebbe lo sviluppo di alternative locali, marginalizzando gli operatori europei e trasferendo altrove *know-how* e valore aggiunto.

Tutte queste vulnerabilità, come si dirà nella sezione successiva, possono essere affrontate attraverso gli strumenti di cui sia l'UE che l'Italia dispongono per difendersi da investimenti stranieri che potrebbero mettere a repentaglio i loro interessi essenziali di sicurezza.

⁸ Vedi nota 7

⁹ Impossible Cloud, "How the Cloud Act Challenges GDPR Compliance for EU Businesses Using U.S. S3 Backup" [<https://www.impossiblecloud.com/blog/how-the-cloud-act-challenges-gdpr-compliance-for-eu-businesses-using-u-s-s3-backup>]

¹⁰ "Starlink: la spinta dei vertici della Difesa, tutti i nodi di un accordo con Musk" (Corriere della Sera, 9 gennaio 2025), [https://www.corriere.it/economia/finanza/25_gennaio_09/starlink-la-spinta-dei-vertici-della-difesa-tutti-i-nodi-di-un-accordo-con-musk-b1b0f83b-c769-4cbd-b07c-901910b14x1k.shtml]

La protezione delle infrastrutture critiche: Investment Screening Mechanism e Golden Power

Il pilastro *protecting* della *European Economic Security Strategy*, che viene qui trattato, sarà sviluppato in un'ottica tutt'altro che meramente difensiva, cercando piuttosto un continuo contatto col pilastro del *partnering*, incentrato sulla promozione delle relazioni economiche e commerciali.

Ora, di quali strumenti disponiamo, come UE e come Italia, per affrontare consapevolmente l'*affaire* Starlink?

Nel contesto di frammentazione geopolitica odierno, la percezione politica degli investimenti è cambiata: se fino a pochi anni fa (o giorni) si parlava di liberalizzazione, oggi il focus è piuttosto sul controllo.

I **meccanismi di screening sugli investimenti** sono lo strumento attraverso il quale effettuare questo controllo. I governi si preoccupano di valutare, condizionare e, financo, vietare nuovi investimenti stranieri sulla base di tutta una serie di criteri, il principale dei quali è la sicurezza nazionale.

Nell'ambito della giurisprudenza internazionale sia in materia commerciale che d'investimenti, si è innanzitutto cercato di dare una definizione di cosa debba intendersi con "sicurezza nazionale". Anticipato che questa definizione possa avere dei confini piuttosto mobili, sicuramente rientrano nel concetto: la difesa del proprio territorio e della propria popolazione da minacce esterne e il mantenimento dell'ordine pubblico e della legge a livello interno.¹¹

Il **Golden Power** italiano è lo strumento normativo di diritto interno predisposto per effettuare lo screening degli investimenti e tutelare le aziende da possibili acquisizioni estere.

La normativa italiana in materia di Golden Power, nella sua evoluzione, dal 1994 ad oggi, dimostra il tentativo di includere sempre più settori economici tra quelli etichettati come strategici e marchiati dal sigillo dell'interesse nazionale. Non è, quindi, un caso che le notifiche pervenute al governo di operazioni potenzialmente assoggettabili ai poteri speciali del Golden Power abbiano subito negli ultimi anni una crescita continua ed esponenziale: 8 notifiche nel 2014, 660 nel 2024¹².

Sin dal Decreto Legge 332/1994, con cui sono stati introdotti i "poteri speciali" del Governo, la normativa ha abbracciato anche il settore delle **telecomunicazioni**. Tale ambito è stato confermato dal Decreto Legge 21/2012, convertito in Legge 56/2012, che ha sottolineato l'importanza degli "*interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti*". Mentre con il Decreto Legge 105/2019 sono stati inclusi sotto l'ombrello del Golden Power anche i *servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e i dati trasmessi tramite queste reti*.

¹¹ Panel Report, Russia - Measures concerning Traffic in Transit, WT/DS 512/R (Russia – Traffic in Transit), adottato il 05.04.2019.
Panel Report, Saudi Arabia - Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights, WT/DS567/R (Saudi Arabia – Protection of IPRs), adottato il 16.06.2020.

¹² Dati in Di Rocco, Milano Finanza, "Golden Power, aumentano le notifiche nel 2024 (+14%)". Alfredo Mantovano: non si ferma il trend di crescita", 04.03.2025.

Questi pochi riferimenti normativi dimostrano come l'Italia abbia di per sé tutti gli strumenti necessari per poter investigare la sicurezza di Starlink e sottoporla a controlli, ma esiste la possibilità di approcciare la questione con un respiro integrato europeo.

Come si potrebbe affrontare, dunque, la complessa questione Starlink, nel contesto della Open Strategic Autonomy Europea?

Prima di qualsiasi riferimento agli strumenti normativi comunitari, utilizzabili a fini difensivi e anche negoziali, può risultare interessante un breve riferimento ai **fori** in cui si potrebbe affrontare la questione Starlink.

Nel 2021, la Commissione Europea insieme al Governo degli Stati Uniti ha istituito il **Trade and Technology Council (TTC)**, con l'obiettivo di avere un tavolo istituzionale privilegiato per discutere di commercio e collaborazione tecnologica. Questo comitato è stato dotato di una vasta gamma di funzioni tra loro eterogenee: dalla cooperazione tecnica per definire gli standard tecnologici, alla gestione delle minacce che impattano la sicurezza e i diritti umani, fino al monitoraggio degli investimenti e all'analisi delle nuove sfide del commercio globale. Oggi si vorrebbe riformare il sistema e ridurre queste competenze, renderle più omogenee e circoscrivere gli obiettivi in un'ottica non necessariamente utilitaristica ma pragmatica. Due di queste competenze potrebbero costituire il nucleo centrale del comitato, trasformandolo in un vero forum di confronto anziché in un ente finora percepito come poco utile. In particolare, si tratta della sicurezza e competitività delle tecnologie per l'informazione e le comunicazioni (*ICTs security and competitiveness*) e della gestione dei dati e delle piattaforme tecnologiche (*data governance and technology platform*). Si potrebbe poi valutare di permettere agli *stakeholders* di volta in volta interessati e/o a Paesi *like-minded* di accedere ai lavori del TTC.

Altro ente europeo, operativo dal 2021, e d'interesse quale foro privilegiato in cui discutere di rischi e potenzialità legati a Starlink, è l'**Observatory of Critical Technologies (OCT)**, sviluppato dalla Direzione Generale dell'Industria della Difesa e dello Spazio (DG DÉFIS) in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca (DG JRC). L'OCT ha il compito di monitorare e analizzare le tecnologie critiche, i relativi sviluppi e le catene di approvvigionamento nei settori spaziali, della difesa e della sicurezza. Questo osservatorio fornisce regolarmente analisi approfondite e valutazioni dei rischi; ma in futuro, il suo mandato potrebbe estendersi anche alle tecnologie civili, diventando così un'ulteriore sede di discussione per affrontare le questioni tecniche e strategiche legate agli investimenti in Starlink.

Procedendo ora all'analisi del quadro normativo europeo di riferimento, è col **Regolamento 2019/452** che si sono poste le basi per lo scrutinio degli investimenti all'interno dei confini unionali.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine

pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.

2. Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.¹³

Interessante sottolineare come, nell'ottica del *protecting/partnering* di cui si è detto, il Regolamento parli di investimenti con effetti anche solo potenziali sulla sicurezza (*investments likely to affect security or public order*), ciò a dire che, in una prospettiva di totale apertura all'investimento in Starlink, non si sta ponendo alcun veto aprioristico fondato su notizie false o preoccupazioni infondate, ma che, piuttosto, si sta chiedendo l'intervento consultivo dell'Unione (*id est* la Commissione) e degli altri Stati Membri. La procedura potrebbe costituire la leva su amplissima scala per rendere l'investimento di Starlink appetibile per altri Stati Membri. Appetibile poiché sicuro.

Per determinare se un investimento possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico si può alternativamente o cumulativamente guardare alle caratteristiche e alla natura dell'**investimento** e a quelle dell'**investitore** (art 4 del Regolamento 2019/452).

Partendo dall'inquadramento dell'investimento (ossia dell'oggetto), la domanda che ci si pone è se Starlink possa essere sottoposta allo screening.

Dal momento che Starlink è un'infrastruttura critica che impatta sulle comunicazioni, sul trattamento e sull'archiviazione dei dati, nonché un'infrastruttura aerospaziale in grado di accedere e gestire informazioni sensibili, inclusi i dati personali, con la capacità di controllare tali informazioni, essa rientra chiaramente nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 1, del Regolamento¹⁴.

Concentrandosi, invece, sull'investitore, Starlink potrebbe essere soggetta allo screening o al Meccanismo di Cooperazione previsto dall'art. 6 del Regolamento?¹⁵ Se l'investitore estero fosse direttamente o indirettamente controllato da amministrazioni pubbliche o enti statali di un paese terzo, allora la risposta sarebbe affermativa così come nel caso in cui sussistesse un rischio significativo di commissione di attività illegali da parte dell'investitore¹⁶.

¹³ Nel Considerando 6 del Regolamento 2019/452 si legge che la materia degli investimenti esteri diretti rientra nella Politica Commerciale Comune e che l'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3(1) del TFUE, ha competenza esclusiva sulla Politica Commerciale Europea. Interessante spunto di riflessione a questo proposito deriva da una lettura combinata del Considerando 6 e del c. 2 dell'art. 1, in cui si legge che “ il regolamento fa salva la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale”: competenza esclusiva UE, dunque, o competenza esclusiva nazionale?

¹⁴ Articolo 4, fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione: 1) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (15), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media.

¹⁵ Art. 6 c. 4: “uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio **possa incidere** sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può chiedere alla **Commissione** di emettere un **parere** o agli altri **Stati membri** di formulare **osservazioni**”. Il c. 10 precisa che “La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 11”.

¹⁶ Articolo 4, Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione: 2) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì

Se l'attuale ruolo governativo del fondatore di Starlink permette di qualificare l'investitore come sicuramente legato a un governo straniero, si potrebbe obiettare in maniera *tranchant* che di certo gli Stati Uniti non sono uno Stato che possa essere tacciato di intraprendere attività illegali o criminali nel nostro Paese o in Europa.

Al fine di integrare prospettiva europea e nazionale, si ricorda come il D.L. 21/2012 prevede che il Governo italiano debba vagliare l'esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'investitore e paesi terzi che non riconoscono i principi dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale.

Vale la pena ribadire che l'obiettivo principale di questa analisi è descrivere gli strumenti di protezione disponibili, in un'ottica di dialogo e collaborazione con i partner internazionali. Pertanto, le riflessioni svolte mirano esclusivamente a illustrare gli strumenti giuridici di cui Italia ed Europa dispongono per tutelare le proprie industrie strategiche.

In questo contesto, è importante sottolineare che il 10 febbraio 2025 il Presidente Trump ha firmato un Ordine Esecutivo dal titolo “Mettere in pausa la Legge sulle pratiche corruttive in territorio straniero”¹⁷. Con questa legge, vigente dal 1977, gli Stati Uniti si impegnavano a perseguire le pratiche corruttive commesse da aziende americane all'estero. L'Ordine Esecutivo ha temporaneamente sospeso l'applicazione della legge con l'obiettivo dichiarato di promuovere l'economia statunitense. Ci si domanda, dunque, se tali pratiche, da oggi non più perseguite dagli Stati Uniti, possano configurarsi come attività illegali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento europeo o possano integrare un mancato rispetto delle norme del diritto internazionale o un comportamento a rischio nei confronti della comunità internazionale ai sensi della normativa italiana sul Golden Power.

Paese d'origine dell'investitore nei casi del 2023 in *Fourth Annual Report on the screening of foreign direct investments into the Union*

conto, in particolare, se: a) l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro; o c) vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.

¹⁷ Trump Executive Order, Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National Security, February 10, 2025.

Settore merceologico di riferimento nei casi del 2023 in *Fourth Annual Report on the screening of foreign direct investments into the Union*

IRIS²: l'alternativa strategica europea

In questa sezione si svilupperà il pilastro *Promoting* dell'*European Economic Security Strategy*.

Al fine di dotare l'Europa di una costellazione satellitare di comunicazione sicura e autonoma, l'Unione Europea ha varato il programma IRIS² (*Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite*). IRIS² è stata annunciata dalla Commissione e approvata nel 2022-2023 come terzo grande *flagship* spaziale europeo, dopo Galileo e Copernicus. Il sistema prevede circa 290 satelliti distribuiti su orbite basse (LEO) e medie (MEO), combinando i vantaggi di copertura a bassa latenza dei satelliti LEO con quelli di capacità e persistenza dei satelliti MEO. Sarà una costellazione multi orbita altamente resiliente, pensata per offrire servizi di connettività sia governativi (istituzioni UE, forze armate, protezione civile, ecc.), che commerciali (utenti privati, imprese)

I primi lanci di satelliti sono attesi nel 2029, garantendo la piena operabilità nel 2030: e questo è un primo dato temporale di cui tenere conto. Nel frattempo, l'UE attiverà servizi governativi provvisori utilizzando capacità satellitari esistenti messe in comune tra Stati membri (come l'iniziativa *Gov Satcom*), proprio per garantire sin da subito connessioni sicure senza dipendere da terzi.

Il progetto IRIS² è implementato tramite un partenariato pubblico-privato: già a fine 2024 è stato firmato un contratto di concessione della durata di 12 anni con il consorzio industriale Spa ceRISE, guidato dagli operatori satellitari europei SES (Lussemburgo), Eutelsat (Francia) e Hispasat (Spagna), affiancati dai principali attori dell'industria spaziale europea (Thales Alenia Space, Airbus DS, OHB, Telespazio, etc.)¹⁸. Il budget

¹⁸ European Commission, "IRIS2 – European Commission awards concession contract to Spacerise Consortium" (31.10.2024), [https://defence-industry-space.ec.europa.eu/iris2-european-commission-awards-concession-contract-spacerise-consortium-2024-10-31_en]

complessivo stimato è di circa 10,6 miliardi di euro, finanziato per il 60% da fondi pubblici (UE e Agenzia Spaziale Europea) e per il restante 40% dai partner privati, a conferma dell'importanza strategica del progetto e del coinvolgimento del settore privato europeo.

IRIS² potrà offrire all'Europa numerosi benefici rispetto all'affidamento incondizionato a Starlink.

In primo luogo, garantirà sovranità e controllo pubblico dato che le comunicazioni governative critiche saranno gestite da un'infrastruttura sottoposta alla giurisdizione UE, eliminando altresì il rischio di interruzioni arbitrarie del servizio per decisioni unilaterali esterne.

In secondo luogo, IRIS² assicurerà la protezione dei dati e la conformità ai principi europei (GDPR, etc.) e le chiavi crittografiche rimarranno in ambito UE, così come i centri di controllo e gli snodi a terra, riducendo drasticamente la superficie di rischio in termini di intrusioni o accessi indesiderati. Il sistema adotterà inoltre tecnologie avanzate di crittografia quantistica tramite l'integrazione nell'infrastruttura *Euro CI (European Quantum Communication Infrastructure)*, dedicata alle comunicazioni quantistiche sicure, al fine di rendere inviolabili, anche nel lungo termine, le proprie comunicazioni riservate¹⁹.

In terzo luogo, dal punto di vista operativo, la costellazione multi-orbita garantirà una resistenza intrinseca: la presenza di molti satelliti ridondanti su piani orbitali differenti consentirà di mitigare meglio eventuali attacchi o guasti (ad esempio, in caso di disturbo su uno strato LEO, i servizi essenziali potranno essere veicolati tramite MEO, garantendo continuità).

In quarto luogo, la gestione europea permetterà di dare priorità d'accesso al servizio sulla base di esigenze comuni e condivise: in scenari di crisi, i *capacity slot* di IRIS² potranno essere allocati preferenzialmente a usi di protezione civile, difesa e infrastrutture critiche europee, senza dipendere dalla discrezionalità di un provider privato straniero.

In conclusione, IRIS² rappresenta un'opportunità per l'industria europea perché nello sviluppare una costellazione di tale portata si stimolerà investimenti in filiere strategiche (lancio di satelliti, segmenti di terra, elettronica spaziale, software di rete), creando opportunità per aziende e start-up europee e riducendo il divario con gli Stati Uniti nella *new space economy*.

Sinergie europee e rete spaziale integrata

L'efficacia di IRIS² dipenderà dalla capacità di integrarla all'interno dell'ecosistema spaziale europeo, in sinergia con altri **programmi istituzionali** e attori continentali.

Un primo asse di integrazione riguarda Galileo, il sistema di navigazione satellitare, già in grado di fornire servizi di posizionamento e timing precisi, cruciali per applicazioni civili e militari. La coesistenza di IRIS² e Galileo apre prospettive per servizi combinati di posizione e comunicazione: ad esempio, droni e veicoli autonomi potranno utilizzare Galileo per la geolocalizzazione e IRIS² per trasmettere dati e comandi in tempo reale, il tutto senza dipendere da GPS o reti non europee. Inoltre, l'infrastruttura di

¹⁹ European Space Agency, "ESA and European Commission partner to develop secure quantum communication infrastructure" [<https://connectivity.esa.int/news/esa-and-european-commission-partner-develop-secure-quantum-communication-infrastructure>]

sincronizzazione temporale di Galileo (con orologi atomici a bordo dei satelliti) potrà fornire riferimenti robusti per la rete IRIS², migliorandone la coordinazione e la resilienza a interferenze.

Un secondo pilastro riguarda la collaborazione con Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra. Questo produce enormi quantità di dati telerilevati tramite i satelliti Sentinel ed utilizzati per monitorare il clima, l'ambiente, ma anche per la gestione delle emergenze e la sicurezza civile. Attualmente tali dati vengono inviati alle stazioni di terra e poi distribuiti via internet; con IRIS², sarà possibile instradarli rapidamente anche verso terminali sul campo in aree prive di altre connessioni. Si pensi ad operazioni di protezione civile in caso di disastri naturali: le squadre di intervento potranno ricevere immagini satellitari Copernicus quasi in tempo reale attraverso collegamenti IRIS², migliorando la *situational awareness* e la tempestività delle risposte. In prospettiva, si delinea una rete satellitare europea multiruolo in cui i diversi sistemi (navigazione, osservazione, comunicazioni) cooperano e si supportano a vicenda, fornendo un insieme integrato di servizi essenziali.

Oltre ai programmi istituzionali, è fondamentale creare sinergie con gli **operatori commerciali** europei esistenti nel settore.

Un caso emblematico è OneWeb: questa costellazione a orbita bassa, originariamente britannica, è ora controllata dalla francese Eutelsat (di cui la stessa UE, tramite i governi, detiene parzialmente la proprietà). Dopo la fusione Eutelsat-OneWeb nel 2023, l'Europa dispone già dell'unica costellazione satellitare di comunicazione via internet operativa oltre a Starlink, con circa 630 satelliti in orbita LEO. In uno spirito di partenariato *Promote-Protect-Partner* (come indicato dall'EESS), l'UE valuta di coinvolgere OneWeb/Eutelsat per integrare e potenziare la propria strategia di connettività sicura. Nel medio-lungo termine, una cooperazione strutturata tra IRIS² e OneWeb potrebbe ottimizzare gli investimenti ed evitare duplicazioni: ad esempio, condividendo infrastrutture a terra, standard tecnici e porzioni di spettro, oppure suddividendo i mercati (IRIS² focalizzato sui servizi governativi europei protetti, OneWeb sui servizi commerciali globali) in maniera complementare. Ciò contribuirebbe a consolidare un sistema europeo di satelliti robusto, facendo massa critica di risorse pubbliche e private. La visione comune europea che si vuole costruire è quella di una rete interoperabile, dove un terminale terrestre possa passare senza soluzione di continuità da un canale IRIS² a uno OneWeb o ad un satellite nazionale, garantendo continuità di servizio e resilienza contro qualsiasi minaccia. Le sinergie con Galileo, Copernicus e gli operatori commerciali come OneWeb amplificano i benefici di IRIS² e riducono i costi/opportunità persi. Integrando navigazione, osservazione e connettività in un unico ecosistema strategico, l'Europa e l'Italia possono massimizzare la *sovereign capability* nello spazio. La creazione di questa rete satellitare europea passa anche attraverso la recente **Strategia Spaziale dell'ESA 2040**²⁰ con cui, tra le altre innovazioni, si punta a sviluppare questa infrastruttura autonoma volta a ridurre la dipendenza da tecnologie estere e favorendo al contempo partenariati pubblico-privati e investimenti in tecnologie avanzate.

²⁰ https://www.esa.int/About_Us/ESA_Strategy_2040

Soluzioni di finanziamento del programma IRIS²

Finanziare IRIS² rappresenta una sfida che può essere collocata all'interno della *European Economic Security Strategy* tra i pilastri del *partnering* e del *promoting* e rappresenta senza dubbio una decisione strategica che comporta un'attenta valutazione di costi e benefici da analizzare in una prospettiva di lungo termine. Per capire se convenga o meno finanziare il progetto IRIS², bisogna tener conto di diverse dimensioni: dalla sicurezza economica all'innovazione tecnologica.

Da un punto di vista economico, creare una rete di sorveglianza spaziale europea autonoma potrebbe favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e settori industriali, con opportunità di innovazione di cui beneficerebbero imprese private e start-up tecnologiche, creando posti di lavoro e aumentando la competitività internazionale.

D'altro canto, è innegabile che un programma come IRIS² richieda investimenti ingenti con un impatto significativo sul bilancio dell'UE, senza che sia possibile garantire a priori la generazione di benefici economici diretti (ad esempio, attraverso l'esportazione di tecnologia), poiché l'industria spaziale può essere imprevedibile ed i ritorni economici possono essere di molto postergati rispetto all'investimento. Proprio per questo motivo è importante che il ritorno economico sia misurato non solo in termini diretti ma anche indiretti, come l'incremento della sicurezza, la protezione delle risorse strategiche e la creazione in Europa di un'industria spaziale forte, tenendo a mente che qualsiasi impatto di IRIS² non sarà immediato e che lo stesso dovrà essere valutato nel medio/lungo periodo.

L'ambizione di ampliare e potenziare questo programma richiede inevitabilmente un aumento del budget. Esplorare diverse fonti di finanziamento diventa essenziale.

Le soluzioni per finanziare l'aumento di budget (schematizzate nel grafico di seguito predisposto) possono essere esplorate singolarmente o in combinazione tra loro per massimizzarne gli effetti.

Una prima soluzione implica l'aumento dei **contributi nazionali da parte degli Stati Membri**. Questo approccio richiede un forte impegno diplomatico per garantire che tutti i membri siano disposti a supportare adeguatamente il programma, nel rispetto dei differenti obiettivi di investimento. L'incentivo ad entrare nel programma potrebbe derivare dalla promessa di ritorni economici e tecnologici (come lo sviluppo di asset nel loro territorio) commisurati al tipo e al quantitativo di investimento che decideranno di affrontare.

L'Italia è all'avanguardia negli investimenti in questo settore, essendo stata tra i primi Paesi europei a predisporre una normativa dedicata alla *space economy*.

Infatti, di recente, è stato approvato dalla Camera il c.d. **“Ddl Spazio”**²¹. Questo disegno di legge, che deve essere approvato dal Senato, ha la finalità di regolare l'accesso allo spazio, di promuovere investimenti nel settore, di incentivare la ricerca e lo sviluppo di competenze e di valorizzare le tecnologie per l'osservazione della Terra, utili nella prevenzione dei rischi naturali e antropici. Con esso viene, altresì, creato un fondo d'investimento a cadenza pluriennale: 35 milioni di euro nel 2025, 150 milioni di euro nel biennio successivo, stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) volto promuovere il settore e a far crescere il mercato delle tecnologie spaziali e delle infrastrutture.^{[1][SEP]} Questi investimenti fanno parte di un progetto più ampio affidato dal Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT) all'Agenzia Spaziale Italiana²² con l'obiettivo di creare una costellazione

²¹ <https://www.camera.it/leg19/126?&leg=19&idDocumento=2026-A>

²² <https://www.ilsole24ore.com/art/spazio-non-solo-starlink-arrivo-100-satelliti-la-sicurezza-dell-italia-AGF3frzD>

nazionale di circa 100 satelliti in orbita bassa, destinata a scopi istituzionali e di sicurezza²³.

Un'altra soluzione prevede l'**utilizzo di fondi europei** già esistenti, in particolare con riferimento a: 1) **fondi strutturali e di investimento europei** (c.d. *Fondi SIE*²⁴) che rappresentano una risorsa che l'UE potrebbe destinare, anche solo in parte, a progetti strategici come IRIS², considerando la crescente importanza delle capacità di sorveglianza spaziale per lo sviluppo economico; 2) **programmi di ricerca e innovazione** come *Horizon Europe*²⁵ che potrebbero essere utilizzati per raccogliere finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie necessarie alla sorveglianza spaziale.

Parallelamente è possibile pensare ad una modalità di finanziamento che implichi delle **collaborazioni pubblico-privato**. Un coinvolgimento dell'industria privata non solo garantirebbe risorse finanziarie aggiuntive, ma favorirebbe anche il trasferimento di tecnologie avanzate e la creazione di soluzioni innovative. Le aziende potrebbero essere incoraggiate a contribuire con investimenti diretti o attraverso partnership pubblico-privato, beneficiando sia di possibili agevolazioni fiscali che di un probabile accesso a nuove tecnologie sviluppate e a opportunità commerciali legate allo stesso programma. Questo favorirebbe la nascita di un ciclo virtuoso di crescita e sviluppo: ad esempio, collaborazioni tra aziende consolidate come Leonardo, Airbus, Thales Alenia Space e startup emergenti come Isar Aerospace o Rocket Factory Augsburg potrebbero consentire la realizzazione di lanciatori più economici e affidabili per mettere in orbita i satelliti di IRIS², garantendo così l'indipendenza strategica dell'UE da fornitori esterni quali SpaceX. Una gestione più oculata della catena di approvvigionamento contribuirebbe ad abbattere i costi, migliorare ed incrementare la sicurezza ed accelerare la realizzazione della costellazione.

Inoltre, considerando la rapida espansione del settore spaziale, diversi **fondi di venture capital** potrebbero essere attratti da iniziative come IRIS².

Parallelamente, strumenti innovativi di diritto privato come gli **appalti pre-commerciali** (Pre-Commercial Procurement - PCP), già adottati dalla Commissione Europea, permettono alle istituzioni di coinvolgere startup e PMI fin dalle fasi iniziali di ricerca e sviluppo, facilitando così l'accesso al mercato e la validazione tecnologica delle innovazioni proposte. I PCP possono essere definiti come procedure di acquisto di servizi di ricerca e sviluppo volti a realizzare beni e servizi innovativi non disponibili sul mercato e non ancora idonei all'uso commerciale. Gli appalti pre-commerciali non mirano all'immediata commercializzazione del bene/servizio, ma hanno ad oggetto soltanto la fase di R&D.

²³ Questo progetto prevede il coinvolgimento di aziende italiane leader nel settore, tra cui Telespazio, Thales Alenia Space Italia, Sitael e Argotec.

²⁴ https://www.mim.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6

²⁵ Il programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi, cifra che include i 5,4 miliardi destinati al piano per la ripresa Next Generation EU. È il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo [<https://horizoneurope.apre.it/>]

In Italia, tale modello è adottato in particolare dall'Agazia Spaziale Italiana e da CDP Venture Capital, come testimonia l'esperienza del Primo Space Fund, il primo fondo nazionale di venture capital interamente dedicato al settore spaziale²⁶.

Un'ulteriore soluzione presuppone l'**integrazione delle start-up e delle PMI nelle nuove tecnologie emergenti**, come l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica. In questo senso, la scelta di riservare il 30% del programma IRIS² alle startup rappresenta un segnale positivo, affiancato dall'iniziativa *Competitive Space Start-ups for Innovation* (CASSINI), che prevede un miliardo di euro di capitale di rischio dedicato alle imprese spaziali innovative²⁷. CASSINI offre strumenti diversificati: sostegno alla prototipazione, *mentorship* per nuove imprese e fondi specifici per *scale-up* e fusioni transfrontaliere.

A livello nazionale, questi sforzi si integrano con la crescita di *hub* tecnologici e distretti regionali, specialmente in Puglia, Lombardia e Piemonte, protagonisti nella creazione di un ecosistema "multi-nodale" di innovazione spaziale. Un esempio concreto di successo è la **Space Factory 4.0 di Sitael**, inaugurata nel 2025 a Mola di Bari, che produrrà piccoli satelliti combinando modularità, automazione e digitalizzazione²⁸, riflettendo pienamente la visione italiana del "New Space". Come dichiarato da Massimo Claudio Comparini, AD di Thales Alenia Space Italia: "questa fabbrica rappresenta un passaggio epocale da una produzione artigianale a una produzione scalabile"²⁹. L'importanza di tale iniziativa non è solo nella sua rilevanza tecnologica, ma nel fatto che essa può fungere da catalizzatore per l'intero ecosistema imprenditoriale nazionale e soprattutto anche locale facendo della Puglia un *hub* di sperimentazione interessante per l'elettronica spaziale, *payload*, piattaforme di *testing*, linee produttive condivise e *partnership* industriali.

Un altro caso concreto di sinergia imprenditoriale è l'accordo di **fusione tra D-Orbit e Planetek Italia**, due tra le realtà più dinamiche dell'industria spaziale italiana. L'obiettivo della fusione è rafforzare l'offerta nel settore del "*data-driven space*", combinando competenze nell'infrastruttura orbitale (D-Orbit) e nella gestione dei dati satellitari geospaziali (Planetek). Questa operazione ha un'importanza strategica, poiché non solo genera una massa critica indispensabile per competere sul piano internazionale, ma apre anche una strada tutta italiana alla creazione di «campioni nazionali» nel settore del New Space, basati su competenze flessibili, interdisciplinarietà e forte radicamento territoriale. Nel medio-lungo periodo, infatti, la vera sfida non consisterà soltanto nel finanziare startup promettenti, ma soprattutto nel garantire loro un accesso stabile e duraturo alle catene del valore europee e internazionali.

In questa direzione si colloca anche l'**impegno della Banca europea per gli investimenti (BEI)**, che ha già stanziato 8 miliardi di euro per sostenere la crescita delle

²⁶ https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/dettaglio_comunicato.page?content_Id=COM_293

²⁷ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/entrepreneurship_en

²⁸ La modularità è da intendersi come la capacità di produzione di diversi sistemi complessi da satelliti più piccoli a sistemi più grandi. L'automazione è l'utilizzo di tecnologie e sistemi (come robot, sensori, software) per eseguire compiti senza l'intervento umano e serve per aumentare l'efficienza, ridurre errori e abbattere i costi. Infine, la digitalizzazione è il processo di trasformazione delle informazioni, processi o strumenti da analogici a digitali che permette di raccogliere, analizzare e condividere dati in tempo reale tramite computer e software

²⁹ <https://www.spaceconomy360.it/industria-spaziale/thales-alenia-space-comparini-con-lai-si-puo-aumentare-lefficienza-produttiva/>

startup nel campo della sicurezza e della difesa³⁰. Promuovere una più stretta collaborazione tra grandi aziende e PMI è essenziale per ridurre la dipendenza tecnologica da attori esterni e preservare la competitività dell'Europa.

Nell'attuale evoluzione del nostro sistema paese è importante evidenziare il crescente interesse verso l'adozione di una legge spaziale europea, che consentirebbe di consolidare il mercato interno, favorendo la cooperazione industriale e creando un vero e proprio «mercato unico per lo spazio»³¹. Questa iniziativa sarebbe essenziale per potenziare le capacità industriali e di ricerca europee, mitigare le vulnerabilità strategiche legate alle dipendenze esterne e rivitalizzare complessivamente l'industria spaziale del continente. Una criticità attuale è rappresentata dall'assenza di un quadro normativo europeo armonizzato che disciplini in modo uniforme il controllo e la certificazione delle reti satellitari, specialmente quelle gestite da operatori privati. Ciò comporta principalmente due rischi: da un lato, la vulnerabilità cibernetica delle reti che trasmettono dati sensibili e strategici; dall'altro, una crescente dipendenza infrastrutturale da soggetti extra-UE.

Per rispondere efficacemente a tali sfide, la Commissione Europea ha promosso la definizione di una **EU Space Law**, con l'obiettivo di introdurre standard comuni di sicurezza, interoperabilità e tracciabilità nelle attività spaziali, incluse quelle legate alle telecomunicazioni. Questo quadro normativo è divenuto ormai imprescindibile, soprattutto alla luce della rapida evoluzione tecnologica e della crescente diffusione di mega-costellazioni private.

Si potrebbe, inoltre prospettare un **supporto reciproco con Paesi extra UE** per rimediare fondi e finanziamenti utili al progetto IRIS². L'espansione con nuove alleanze globali non solo garantirebbe fondi supplementari, ma rafforzerebbe anche il ruolo dell'Europa nella *governance* internazionale dello spazio. Si potrebbe, infatti, intensificare la *partnership* avviata tra l'Italia e l'Arabia Saudita, che ha già come scopo il rafforzamento della cooperazione nel settore delle telecomunicazioni. Esempio emblematico è il progetto *SEA-ME-WE 5*, un sistema di cavi sottomarini lungo 20.000 chilometri che collega 17 paesi³². Nel gennaio 2025 ad Al-Ula sono stati firmati **accordi tra l'Italia e l'Arabia Saudita** per un valore totale di circa 10 miliardi di dollari. Tra questi, **l'Agenzia di credito all'esportazione italiana SACE**³³ ha annunciato la fornitura

³⁰ <https://www.eib.org/en/projects/topics/innovation-digital-and-human-capital/sesi/index>

³¹ <https://www.euronews.com/next/2024/04/04/creating-a-true-single-market-in-orbit-what-should-we-expect-from-europes-new-space-law>

³² Il SEA-ME-WE 5 (SMW 5) collega 17 paesi attraverso dei Points-of-Presence (POPs), da Singapore, dal Medio Oriente, alla Francia e all'Italia, fino ad espandersi nell'Europa occidentale, con una capacità finale di 24 Tbps. E' finanziato da 15 importanti operatori di telecomunicazioni: Bangladesh Submarine Cable Company Limited, (BSCHL), China Mobile International, China Telecom Global, China United Network Communications Group Company, Emirates Integrated Telecommunications Company (PJSC), Orange, Myanmar Posts and Telecommunications, Saudi Telecom Company, SingTel, Sri Lanka Telecom, TOT, PT Telekomunikasi Indonesia International, Telecom Italia Sparkle (che è anche il gestore del sistema), Telekom Malaysia Berhad e Yemen International Telecommunications (Tele Yemen).

³³ SACE, Intesa Sanpaolo e Banco BPM hanno supportato un progetto di sviluppo di connettività digitale attraverso la realizzazione di una dorsale in fibre ottiche sottomarine. Il progetto, denominato Tirreno, promosso da Unidata S.p.A. e Azimut Libera Impresa SGR, prevede la realizzazione e la gestione di un cavo di telecomunicazioni di fibre ottiche sottomarine di circa 1.100 km nel Mar Tirreno, che collegano la Sicilia (Mazara del Vallo) alla Liguria (Genova) con diramazioni nel Lazio (Fiumicino) e Sardegna (Olbia). Con la sua capacità di collegare in modo diretto i principali Internet Exchange Point europei al nord Africa e al Medio Oriente, il progetto si propone come un'alternativa strategica al tradizionale hub di Marsiglia.

Il finanziamento complessivo di 57 milioni di euro, supportato da Garanzia Archimede di SACE è stato concesso da Intesa Sanpaolo e Banco BPM a Tirreno Submarine Network S.p.A. (Società partecipata da Unidata S.p.A. e Azimut Libera Impresa SGR) per sostenere i costi di costruzione e gestione dell'infrastruttura digitale. Con Garanzia Archimede, SACE supporta finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario alle imprese italiane. «Questo progetto rappresenta una svolta significativa per la connettività internazionale e per il rafforzamento dell'infrastruttura digitale in Italia e nell'intera regione Mediterranea» ha dichiarato Marco Severi, Senior Relationship Manager Network Centro di SACE, «Il nostro

di garanzie su prestiti per 3 miliardi di dollari destinati al progetto immobiliare NEOM³⁴ in Arabia Saudita.

In quest'ottica anche il gruppo **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)** ha firmato due protocolli d'intesa con il *Saudi Fund for Development* e ACWA Power, volti a rafforzare la collaborazione su asset energetici e infrastrutturali, prevalentemente in Africa, in linea con il Piano Mattei³⁵. La collaborazione Italia-Arabia Saudita si estende ben oltre: progetti ad alta innovazione legati alla fibra ottica, alle reti 5G, soluzioni per l'intelligenza artificiale applicata alla gestione delle telecomunicazioni, digitalizzazione dei servizi pubblici e privati.

Questa *partnership* trova il suo fondamento nella posizione geografica strategica dell'Italia e sul *know-how* italiano nel settore delle infrastrutture digitali. L'Italia si pone, quindi, come partner strategico ideale per supportare la trasformazione digitale dell'Arabia Saudita, la quale a sua volta è ricca di risorse economiche e di materie prime. Le prospettive per la cooperazione Italia-Arabia Saudita sono positive e non è escluso che in futuro, in tale cooperazione possano rientrare finanziamenti a progetti come IRIS² o simili. Quel che è certo è che entrambi i Paesi riconoscono l'importanza di un'alleanza forte nel settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione digitale, con l'Arabia Saudita che cerca di modernizzare le proprie infrastrutture e l'Italia che vuole consolidare la sua posizione come leader tecnologico globale.

La soluzione, tuttavia, più sostenibile è rappresentata dall'adozione di una **transizione modulare per IRIS²**, la quale consta in un approccio più graduale all'investimento richiesto, riducendo in questo modo i rischi finanziari³⁶ e garantendo maggiore flessibilità, adattandosi meglio ai cambiamenti tecnologici e alle sfide emergenti, e facendo sì che l'Unione Europea sia in grado di affrontare la costruzione dell'infrastruttura spaziale in modo progressivo, monitorando i progressi e adattando i piani in base alle diverse esigenze emergenti in corso d'opera. La transizione modulare presuppone lo sviluppo del programma in fasi, suddividendo gli obiettivi complessi in progetti più piccoli e più gestibili, con la possibilità di adattarsi alle esigenze emergenti e ai cambiamenti tecnologici. Tuttavia, la sfida principale sta nel mantenere una visione unitaria del programma, evitando la frammentazione, che potrebbe compromettere l'efficienza complessiva del sistema³⁷, e garantendo che ogni modulo si integri correttamente con gli altri. Sebbene, quindi, la transizione modulare possa allungare i tempi di sviluppo e complicare la gestione, offre un giusto equilibrio tra rischio-costi-innovazione, rendendo il programma più sostenibile nel lungo periodo.

impegno dimostra l'importanza di supportare iniziative innovative e infrastrutturali strategiche per il Paese che abbiano un impatto positivo sull'economia digitale e sulle imprese italiane."

³⁴ <https://www.reuters.com/business/italy-saudi-arabia-ink-10-billion-cooperation-industrial-deals-2025-01-26/>

³⁵ In particolare, l'intesa con il Saudi Fund for Development è volta a identificare opportunità di co-finanziamento in progetti ad alto impatto di sviluppo sostenibile, mentre l'accordo con ACWA Power si concentra su iniziative nei settori dell'energia rinnovabile, desalinizzazione dell'acqua e idrogeno verde [<https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-difesa-all-energia-ecco-accordi-l-arabia-saudita-10-miliardi--AG4RtyYC?utm>]

³⁶ Distribuire gli investimenti su un range di tempo maggiore e di dividerli per più fasi, riducendo in questo modo la pressione sul bilancio a breve termine, inoltre, garantirebbe all'Unione Europea di monitorare i progressi e correggere eventuali criticità che potrebbero sorgere durante la fase di sviluppo, evitando di dissipare ingenti risorse in un'unica fase senza tra l'altro di garanzie di successo.

³⁷ Se i moduli, infatti, non sono ben integrati tra loro, potrebbero sorgere problemi di interoperabilità o di coordinamento tra le diverse parti del programma.

Verso un sistema integrato Europeo

Serve una strategia di transizione, che tenga conto di tanti fattori: coesistenza temporanea di sistemi diversi, esigenze operative dei Paesi membri, necessità di alleanze flessibili e, soprattutto, della dimensione politica del controllo infrastrutturale orbitale. Il caso Starlink ha dimostrato che un'infrastruttura tecnologica può trasformarsi in leva geopolitica. In assenza di un quadro normativo europeo vincolante per i fornitori di servizi satellitari extra-UE, la dipendenza da Starlink espone l'Europa a una forma di asimmetria strategica. Il Piano Triennale dell'ASI 2024–2026³⁸ ha già evidenziato come prioritario lo sviluppo di un **impianto legislativo nazionale inclusivo** per il controllo e la sicurezza delle telecomunicazioni spaziali, specificando la necessità di passare da un sistema basato sulla semplice registrazione dei satelliti a un modello di regolazione attiva, verificabile e autonoma.

Il progetto IRIS² nasce non come un'iniziativa puramente tecnologica, ma principalmente come infrastruttura politica. La Commissione Europea ha esplicitamente concepito IRIS² come strumento per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, integrando capacità esistenti (Galileo, Copernicus) con una rete sicura che abbia connettività orbitale dedicata ad usi istituzionali e governativi. IRIS² rappresenta il tentativo di “europeizzare” lo spazio delle comunicazioni, riportando sotto controllo continentale una funzione attualmente in *outsourcing*³⁹. Tuttavia, l'orizzonte temporale previsto per IRIS², con l'ingresso in orbita dei primi satelliti stimato attorno al 2030, richiede una gestione strategica della situazione attuale attraverso un approccio transitorio basato su un modello ibrido.

Ciò comporta il mantenimento temporaneo e controllato dei rapporti con fornitori extra-UE, come Starlink, parallelamente all'introduzione progressiva di moduli europei sempre più autonomi. Non si tratta dunque di accettare passivamente una dipendenza tecnologica, ma di gestire consapevolmente questa fase intermedia, trasformandola in un'opportunità per accumulare progressivamente competenze, tecnologie e capacità strategiche.

Come suggerito dal Space Economy Institute⁴⁰, questo richiede accordi quadro europei con operatori come SpaceX, basati su clausole di trasparenza operativa, audit tecnici, interoperabilità e continuità garantita in caso di crisi. Al tempo stesso, come abbiamo visto, è fondamentale rafforzare la filiera industriale europea, integrando le grandi aziende, con un ecosistema più diffuso di PMI e startup. Le linee guida del Piano Triennale dell'ASI, e i progetti come IRIDE⁴¹, offrono già esempi di come sia possibile strutturare una strategia industriale integrata, in grado di generare innovazione e capacità sovrana. La transizione da Starlink a IRIS² però non può essere compresa solo come fatto interno all'Unione, richiede la costruzione di alleanze strategiche e fondamentali con Paesi partner, all'interno e all'esterno del quadro NATO, per condividere nodi, capacità di *backup* e standard di sicurezza. La NATO stessa, come sottolineato nei più recenti

³⁸ <https://www.asi.it/lagenzia/documenti-istituzionali/>

³⁹ Outsourcing significa delegare attività non-core o specializzate a fornitori esterni che possiedono competenze avanzate.

⁴⁰ <https://spaceeconomyinstitute.com/2025/01/21/elon-musk-starlink-and-europe/>

⁴¹ <https://www.asi.it/2024/10/iride-gli-ultimi-sviluppi-sulla-costellazione-italiana-di-satelliti-per-losservazione-della-terra/>

rapporti sulla difesa spaziale⁴², ha riconosciuto lo spazio come “**dominio operativo autonomo**” e sta sviluppando politiche per integrare l'innovazione spaziale nella logica della deterrenza cooperativa.

Se l'Unione Europea desidera realmente diventare un attore autonomo nello scenario globale multipolare, deve essere in grado di controllare le proprie infrastrutture critiche senza dipendere da soggetti esterni. La transizione da un sistema dominato da Starlink a un sistema integrato europeo non rappresenta quindi una semplice operazione tecnica, bensì un vero e proprio atto di autonomia politica che determinerà il futuro ruolo geopolitico dell'Europa nello spazio e nel mondo. In conclusione, questo *policy paper* lancia un forte appello ai decisori politici italiani ed europei affinché agiscano con determinazione e tempestività per ridurre i rischi della dipendenza da infrastrutture satellitari extra-europee.

Le raccomandazioni indicate offrono un percorso praticabile: maggiori investimenti nella ricerca e nelle startup, partenariati strategici ben progettati, un uso accorto dei poteri statali, il ricorso a strumenti normativi innovativi e un'efficace diplomazia tecnologica.

L'Italia e l'Europa possono trasformare una condizione iniziale di vulnerabilità in una straordinaria opportunità di crescita e coesione interna, con IRIS² quale simbolo tangibile di un'Europa unita, forte e competitiva nello spazio.

⁴² <https://ac.nato.int/archive/2025-2/nato-space-domain--a-new-frontier-of-security>